

XX ASRNING 70-80-YILLARDA O‘ZBEKISTONNING IQTISODIY AHVOL VA UNING SABAB VA OQIBATLARI

O.Bozorov

Qo‘qon DPI dotsenti, PhD

Annotatsiya: mazkur maqolada XX asrning 80-yillarida sovet xukumati olib borgan ixtisoslashtirish siyosati va uning O‘zbekistondagi oqibatlari tahlil qilingan. Shuningdek, unda O‘zbekistondagi sanoat korxonalarining texnologik jihatdan eskirganligi va bir tomonlama ishlab chiqarishga ixtisoslashganligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: milliy siyosat, yagona xalq xo‘jalik majmui, milliy manfaatlar, mehnat unumdorligi, yirik paxta bazasi, ma‘muriy-buyruqbozlik tizimi, milliy daromad, noto‘g‘ri asoslangan iqtisodiyot.

XX asrning 80-yillari oxirlariga kelib, Sobiq Ittifoq tarkibida bo‘lgan O‘zbekistonda iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa sohalarda og‘ir tanglik holati kuchayib ketdi. Bunday tanglik sobiq Sovet Ittifoqida XX asrning 80-yillari boshlarida boshlangan bo‘lib, u O‘zbekistonda xalq xo‘jaligining barcha tarmoqlarini qamrab olgan edi. Ushbu tanglik (krizis) o‘zining ob‘yektiv sabablariga ega.

Sovet Ittifoqida olib borilgan milliy siyosat aslida tor sinfiy yo‘nalishga ega bo‘lib, markscha-lenincha ta‘limotga asoslangan edi. Ushbu utopik ta‘limot jamiyatning barcha a‘zolarini tenglashtirishga, xususiy mulkni davlat mulkiga aylantirishga, hammaning yalpi kambag‘allik maqomida turishiga asoslangan bo‘lib, bu milliy siyosat mustamlakachilik poydevoriga qurilgan, milliylikni yo‘qotishga qaratilgan mustabidchilik siyosati ham edi.

Mazkur davr o‘zining bir qator xususiyatlariga ega bo‘lib, markazning mustamlakachilik bilan yo‘g‘rilgan siyosati tufayli respublikada turli sohada muammolar yetilib qolgan va kommunistik mafkuraning milliy g‘ururni kamsitish, xalqlarning o‘zligini unutishi uchun zo‘ravonlik siyosati kuchayib ketishi bilan xarakterlanar edi [1].

Sovet milliy siyosatida uzoq yillar davomida iqtisodiy-ijtimoiy jihatlarga yetarlicha e‘tibor berilmadi. Bu esa respublikamizni, uning ko‘p millatli xalkini og‘ir hayot sharoitiga, hammaning umumiy kambag‘alligiga, bartaraf etish nihoyatda qiyin bo‘lgan iqtisodiy, ijtimoiy va o‘z navbatida, siyosiy inqirozga sabab bo‘ldi.

Uzoq yillar davomida O‘zbekiston SSR iqtisodi SSSR xalq xo‘jaligining tarkibiy qismi sifatida uning manfaatlariga bo‘ysundirilib kelindi. O‘zbekiston SSRning qishloq xo‘jaligi SSSRda yetishtiriladigan paxtaning 60 foizini, pillaning 50 foizini, kanopning 90 foizini, qorako‘lning 1/3, sholining 1/4 qismini berib keldi [2].

Sovet xo‘jalik tizimi mustabidchilik, mustamlakachilik xususiyatiga ega bo‘lganligi sababli butun respublika iqtisodiyotining bir tomonlama rivojlanishi oldindan aniq belgilab qo‘yilgan edi. Bu esa O‘zbekistonda iqtisodiy va ijtimoiy sohalarni og‘ir ahvolga tushib qolishiga sabab bo‘ldi.

Markazning o‘z manfaatini ko‘zlab yuritgan siyosati natijasida mintaqalararo nooqilona aloqalar yuzaga keltirildi. Bunday sharoitda O‘zbekistondan uning milliy manfaatlariga zarar yetkazgan holda tashqariga ko‘proq miqdordagi xom ashyo va chala mahsulotlar olib ketilardi, chetdan esa asbob-uskunalar va tayyor buyumlar olib kelinardi. Bunday ahvol O‘zbekistonda iqtisodiy, ijtimoiy sohasining orqada qolishiga zamin tayyorladi.

SSSRda Markazning manfaatlariga xizmat qiladigan yagona xalq xo‘jalik majmui shakllangan, yagona bozor, yagona moliya va ta‘minot tizimi hukm surayotgan sharoitlarda ittifoqdosh respublikalarning hech qanday iqtisodiy mustaqilligi, ularning milliy manfaatlarini qondirishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosat bo‘lishi mumkin emas edi.

80-yillar davomida republikamizda ishlab turgan sanoat korxonalarining ko‘pchiligida o‘rnatilgan texnologik dastgoxlar va asbob-uskunalarining 60 foizidan ko‘prog‘i eskirib, ishga yaroqsiz holga kelib qolgan edi [3]. Yengil va mahalliy sanoatning bunday ahvolga tushib qolishiga yetishtirilayotgan xom ashyo aksariyatining sobiq SSSR markaziy rayonlariga olib ketilishi va o‘sha yerda tayyor mahsulotga aylantirilishi sabab bo‘ldi.

O‘zbekiston sovet davrida o‘z paxtasining juda oz (8-10 %) qismini qayta ishlab, undan tayyor mahsulot ishlab chiqarar edi [4]. Sovet davlati tuzumida mavjud mehnat taqsimotiga ko‘ra respublikada yetishtirilgan paxtaning 93 foizi undan tashqarida ishlandi [5]. Natijada olinadigan foyda paxtani mashaqqat bilan yetishtirgan mintaqaga emas, balki uni qayta ishlagan hudud foydasiga o‘tib ketar edi. Natijada paxta Ukrainada qayta ishlansa, demak, daromadni Ukraina oladigan, agar Belorussiyada qayta ishlansa, demak, daromadni Belorussiya oladigan holat yuzaga keldi. Bunday holatdan faqat Ittifoqning markaziy rayonlari foyda ko‘rib, boshqa mintaqalarning iqtisodiy, ijtimoiy sohalari orqada qoldi.

Sovet davrida O‘zbekiston paxta, pilla, qorako‘l tayyorlashni yildan yilga oshira borib, respublikadan olib ketiladigan xom ashyo va keltiriladigan tayyor mahsulotlar narxlari o‘rtasidagi farq sababli o‘z sanoati va qishloq xo‘jaligini rivojlantirish imkoniga ega bo‘lmadi. Taqsimotning bunday g‘ayrimilliy va g‘ayriilmij tengsizlik asosida qurilganligi Sovet Ittifoqidagi ba‘zi mintaqa xalqlarini dotatsiya hisobiga yashovchilarga aylantirib qo‘ydi [6].

80-yillarda O‘zbekistonga olib kelingan va tashib ketilgan resurslarni hisobga olganda, bularning kamomati 35 foizni tashkil etar edi, hisob-kitoblarga qaraganda,

respublika aholisining qondirilmayotgan talabi 8-9 milliard so‘mni tashkil qilar va har yili 600 million so‘mga o‘smoqda edi [7].

Markazdan ishlab chiqilgan dastur va qarorlarda O‘zbekiston manfaati e‘tiborga olinmay kelindi. Shu bois fan-texnika taraqqiyoti to‘siqqa uchradi. Masalan, 80-yillardagi fan-texnika taraqqiyoti respublikamiz sanoatida mehnat unumdorligining faqat 35-40 foiziga oshishini ta‘minladi, bir qator respublikalarda esa bu ko‘rsatkich 70 foizdan kam bo‘lmadi [8].

O‘zbekiston SSRning qishloq xo‘jaligi 80-yillar oxirlariga kelib inqirozli holatga tushib qoladi. Buning asosiy sabablaridan biri Ittifoq ixtisoslashuvida respublika qishloq xo‘jaligiga paxta yetishtirishdek “yuksak” vazifaning topshirilgani edi.

O‘zbekiston SSR SSSRning yirik paxta bazasiga aylandi. U SSSRning boshqa hududlariga paxta tolasining 90 foiziga yaqinini yetkazib berdi [9] Qishloq xo‘jaligini bunday bir tomonlama rivojlantirish respublikada paxta yakka hokimligini keltirib chiqardi, buning natijasi esa aholi ijtimoiy, iqtisodiy ahvolidan yomonlashuvi bo‘ldi.

Shuningdek ilmiy asoslangan almashlab ekishlarga rioya etilmaganligi, dalalarning kimyoviy moddalar bilan zararlanganligi, suv manbalari imkoniyatlarining tobora kamayib borganligi qishloq xo‘jaligi va qishloq aholisiga ko‘p zarar keltirdi. Natijada qanchalik hayratlanarli bo‘lmasin, qulay tabiiy iqlim, mehnatkash xalqqa ega bo‘lgan O‘zbekiston bu davrda sabzavot-poliz mahsulotlari iste‘moli bo‘yicha sovet respublikalari o‘rtasida 5-o‘rinni, meva va rezavor mevalar iste‘moli bo‘yicha 13-o‘rinni egalladi [10].

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi samaradorligining pastligi natijasida 80-yillarda yerlarining har yuz gektaridan (pul bilan hisoblaganda) Ukrainaga qaraganda uch baravar kam, Belorussiyaga qaraganda qariyb to‘rt, Moldaviyaga qaraganda besh baravar kam mahsulot olindi [11].

Respublika aholi jon boshiga ishlab chiqarishda milliy daromadning miqdori bo‘yicha Ittifoqdagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan 3 baravar orqada edi [12]. Past milliy daromad mehnatkashlarning maoshi kam bo‘lishiga, ayniqsa qishloqda yashaydigan aholi moddiy ahvolidan yomonlashuviga olib keldi. Buning asosiy sababi O‘zbekiston Ittifoqning yirik paxta va pillachilik bazasi hisoblanib, unda paxtaga, pillaga, boshqa qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga belgilangan xarid narxlarining juda past bo‘lganligidir. Ana shunday muammolar va barcha illatlar natijasida O‘zbekiston respublikasining davlat manfaatlariga ham, milliy manfaatlariga ham nihoyatda zid bo‘lgan ahvol yuzaga kelganligi, buning ustiga millatlar huquqlari, erkinliklarining muayyan tor doirada cheklanganligi iqtisodiy, ijtimoiy tangliklarni yanada keskinlashtirdi.

Har bir davlatdagi ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik mehnatga yaroqli aholining xalq xo‘jaligida, o‘qish va hayotning boshqa jabhalarida yuqori darajada band bo‘lishi bilan belgilanadi. Bu jarayon mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va ma‘naviy qiyofasini, siyosiy tuzumini takomillashtirishga, salbiy hollarni qat’iy bartaraf etishga, to‘planib qolgan dolzarb muammolarning yechimini topishga imkon beradi. Lekin Sovet Ittifoqi tarkibida bo‘lgan O‘zbekistonda uzoq yillar davomida hukm surgan ijtimoiy-iqtisodiy beqarorlik yuqoridagi salbiy holatlarni bartaraf etishga yo‘l qo‘ymadi.

80-yillar oxirlariga kelib O‘zbekistonda ayniqsa aholining ish bilan bandligi muammosi keskinlashdi. Bunday holatga bir necha omillar sabab bo‘ldi. Birinchidan, O‘zbekiston xalq xo‘jaligining ishchi kuchiga haddan tashqari to‘yinganligi, mehnatga layoqatli bo‘lsa-da, ishlamaydigan aholining miqdori o‘shishda davom etayotganligi, ish kuchi talab va taklifining miqdor va sifat jihatdan nomutanosibliigi, uzoq yillar davomida ishlab chiqaruvchi kuchlarni joylashtirishda milliy va ijtimoiy omillarning hisobga olinmaganligi aholining turmush darajasiga jiddiy zarar yetkazdi hamda jamiyatda ijtimoiy keskinlikning manbai bo‘lib xizmat qildi. Ikkinchidan, O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xususiyatlarini ko‘p jixatdan belgilab beruvchi muhim mintaqaviy muammo bu tez o‘sib boruvchi mehnat resurslaridan unumli foydalanish muammosi edi. Bu muammo bilan bog‘liq ish bilan bandlilik tizimi o‘zining moslashuvchan emasligi va mavjud mehnat potensialining hammasini ishga solishga noqobil ekanligini ko‘rsatdi: har yili respublikada mehnat resurslari o‘shishining 25 foizi ijtimoiy ishlab chiqarishda o‘ziga o‘rin topa olmas edi [13].

70-80-yillarda respublikada ko‘plab sanoat korxonalarining qurilganligiga qaramasdan, 4,5 million kishining, ya’ni butun aholi 45 foizining yashash tarzi eng past darajada ekanligi, sal kam 1 million ishsiz bo‘lganligi sababli ham yuqorida tavsiflangan illatli hollar bilan izohlash mumkin [14].

Ilg‘or mamlakatlar tajribasining ko‘rsatishicha, ishlab chiqarish va mehnat samaradorligining o‘shishi ijtimoiy sohani jadal rivojlantirishning g‘oyat muhim shart-sharoitidir. Lekin Sovet davrida O‘zbekistonda mehnatga layoqatli aholini sanoat korxonalariga jalb etishga e’tibor berilmasligi SSSR hukumatining ham Chor xukumati kabi mustamlakachilik siyosatini davom ettirganligini anglatar edi.

Butun SSSRda bo‘lgani kabi O‘zbekistonda ham bu davrda ijtimoiy-iqtisodiy masalalarga bevosita taalluqli bo‘lgan ko‘pgina eng muhim, hayotiy muammolarning hal qilish sur‘atlari muntazam pasayib bordi. Ish joylarning yetarli emasligi, yerli aholidan ishchi va mutaxassis kadrlar tayyorlash sohasidagi kamchiliklar, savdo, maishiy xizmatdagi nuqsonlar, uy-joylarning yetishmasligi kabi ijtimoiy, ekologik muammolar keskinlashib bordi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Yunusova. X. O‘zbekistonda sovet davlatining milliy siyosati va uning oqibatlarini. T.: Zar qalam. 2005. - B. 25.
1. Ziyodullayev S.K. O‘zbekiston ekonomikasining regional problemalari. T. : Fan. 1987. - B.12.
2. Kommunist Uzbekistana. 1987.– S.15.
3. Sosialno-ekonomicheskoye razvitiye O‘zbekistana za gody Sovetskoy vlasti. T.: O‘zbekiston. 1984. - S.175
4. Aminova R. Qayta qurish sharoitida O‘zbekistonda sosial rivojlanishning dolzarb muammolari. T. : Fan. 1991. - B.17.
5. Hayot va iqtisod. 1995 yil, №4 B. 55
6. Sovet O‘zbekiston. 1990, 31-oktyabr.
7. To‘xliyev. N. O‘zbekiston iqtisodiyoti: savollar va javoblar. T.: O‘zbekiston. 1991. - B.55.
8. Yusupov E., Tulenov J., G‘ofurov Z. Milliy masalalar bo‘yicha falsafiy suhbatlar. T.: Fan, 1990. - B.30.
9. Bekmetov E. Xalqlar hamkorligi va iqtisodiy aloqalar. T.: Mehnat. 1992. - B.11.
10. O‘zbekiston kommunisti. 1992, №3, - B.15.
11. Aminova R. Qayta qurish sharoitida O‘zbekistonda sosial rivojlanishning dolzarb muammolari. T. : Fan. 1991. - B.18.
12. Xalq va demokratiya. 1995, №6. - B.16.
13. Pravda Vostoka. 1989 g, 13 dekabrya.